

УДК 316

Колосов Г.Н., Соловьева Н.В.

Колосов Григорий Николаевич, старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск, Россия), chumpitos@yandex.ru.

Соловьева Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск, Россия), natalya-soloveva@mail.ru.

Образ успешного спортсмена в представлении учащихся спортивных школ Петрозаводска

Аннотация: В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования, нацеленного на описание образа успешного спортсмена в представлении учащихся спортивных школ г. Петрозаводска. Рассматриваются и анализируются вопросы, заданные юным спортсменам детских спортивных школ республики Карелия: что для них значит успех? каким они представляют себе спортсмена, который добивается высоких результатов? каковы причины и мотивы начала их занятия в спортивных секциях? Возможно, выявление образа успешного спортсмена в контексте общих представлений об успехе и ценностях поможет понять, на что же делать упор при спортивной подготовке карельских спортсменов, чтобы эти показатели были стабильны и в дальнейшем. Этим определяется актуальность данного исследования.

Ключевые слова: любительский спорт; профессиональный спорт; юный спортсмен; успешный спортсмен; карьера; спортивный разряд; спортивная школа.

Kolosov G.N., Soloveva N.V.

Kolosov Grigory Nikolaevich, senior lecturer of the Physical Education Department of Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia), chumpitos@yandex.ru.

Solovieva Natalia Viktorovna, senior lecturer of the Physical Education Department of Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia), natalya-soloveva@mail.ru.

The image of a successful sportsman in the representation of students of Petrozavodsk sports schools

Abstract: The article presents an analysis of the results of an empirical study aimed at describing the image of a successful athlete in the presentation of students of sports schools in Petrozavodsk. Questions are considered and analyzed for young sportsmen of children's sports schools in the Republic of Karelia: what does success mean to them? how do they imagine an athlete who achieves high results? what are the reasons and motivations for starting their classes in sports sections? Perhaps identifying the image of a successful athlete in the context of general ideas about success and values will help to understand what to do with the sports training of Karelian athletes, so that these indicators were stable in the future. This determines the relevance of this study.

Keywords: amateur sport; professional sports; young sportsman; a successful sportsman; career; sports category.

Специфика любительского спорта в Карелии такова, что пока спортсмен не покажет достойный результат, т. е. не займёт призовое место на крупных соревнованиях, материальную поддержку ему оказывает семья. Только выйдя на высокий уровень профессионализма, можно надеяться на помощь со стороны спортивной школы и муниципальных органов власти. Однако, несмотря на эти трудности, последние годы карельские спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. Особенно успешным для карельских спортсменов стал именно 2015 год, в котором они завоевали 100 медалей (в 2014 и 2016 годах – по 74 медали). В 2016 году 47 карельских спортсменов включены в списки кандидатов в национальные, молодежные, юношеские сборные команды Российской Федерации [1].

Показанные результаты свидетельствуют о том, что происходит постепенное развитие спортивной результативности в Республике Карелия. Успеха добивается всё большее количество спортсменов, занимающихся в карельских спортивных школах. Но что для них значит этот успех? Каким они представляют себе спортсмена, который добивается высоких результатов? Возможно, выявление образа успешного спортсмена в контексте общих представлений об успехе и ценностях поможет понять, на что же делать упор при подготовке карельских спортсменов, чтобы эти показатели были стабильны и в дальнейшем. Этим определяется *актуальность* исследования.

В связи с этим в рамках написания работы было организовано социологическое исследование при поддержке Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Петрозаводского городского округа на базе семи спортивных школ города. Целью стало описание образа успешного спортсмена в представлении учащихся спортивных школ. С помощью метода анкетирования было опрошено 703 учащихся в возрасте 12-19 лет (выборка гнездовая, гнездо = группа), но в результате отбраковки анкет (по причине несовпадения возраста, незаполненности анкеты) до анализа было допущено 613 анкет, в которых представлено - 61,6% юношей и 36,5% девушек.

Данный возраст (12-19 лет) выбран по нескольким причинам. Во-первых, в подростковом возрасте происходит интенсивное развитие всей мускулатуры, развивается максимальная сила мышц, поэтому даже неспецифические нагрузки в результате естественного роста и развития сопровождаются улучшением спортивных результатов. Но, с другой стороны, возраст 12-19 лет - наиболее сложный в плане формирования мотивов занятий спортом. Именно в этот период чаще всего происходит «переоценка ценностей», вследствие чего подросток покидает спортивную школу. Важной причиной ухода юношей и девушек является неудавшаяся спортивная карьера, отсутствие способностей к достижению высокого спортивного результата. А, значит, те, кто посещает спортивную школу в этом возрасте осознают цель своей деятельности и видят её результат.

Для анализа очень важно понимать, каких успехов учащиеся спортивных школ уже сумели добиться, т.к. занятия спортом изначально предполагают наличие каких-либо спортивных результатов. Об успехе в таком юном возрасте говорит присвоение спортивных званий и разрядов, которые даются в спорте согласно Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Получение того или иного разряда - серьезный шаг, который позволяет двигаться от любительского спорта к профессиональному. А само присвоение - это заслуженное признание достижений спортсмена. Для того, чтобы выяснить, насколько титулованы учащиеся спортивных школ, был задан вопрос «Есть ли у тебя спортивный разряд, звание?». Оказалось, что у подавляющего большинства наших юных спортсменов (72%) уже есть какой-либо разряд. Скорее, 28%, ответившие «нет», совсем недавно пришли в спорт, поэтому чисто физически не могли успеть получить разряд. 22% из тех, кто уже чем-то награждён, имеют второй разряд. Также выделен процент спортсменов, которые имеют высшие разряды (29%): первый (21%), КМС (8%) и МС (1%).

Достаточно важно обратить внимание на то, благодаря чему подросток стал заниматься спортом. И здесь необходимо отличать мотивы от причин. *Причина* - то, что изначально «привело» индивида в спорт, а также то, что служит фактором дальнейших занятий и тренировок. Например, причиной прихода в спорт может служить слабое здоровье или состояние тела и фигуры, которое не устраивает индивида. Также в спорт детей приводят родители. Или ребёнок может пойти в секцию по совету друзей или за компанию с ними. Причины плотно связаны с *мотивами*. Так, причина «слабое здоровье» становится рядом с мотивом его укрепления и поддержания, «некрасивая фигура» - с мотивом сделать её стройной. Но не все причины влекут за собой образование мотивов. Более того, мотивы спортсменов динамичны по своему содержанию. В процессе спортивного совершенствования они изменяются, преобразуются под влиянием обстоятельств, других спортсменов, оценки собственных действий и поступков, а ещё целенаправленной воспитательной работы.

Для выяснения того, что же способствовало приходу в спорт, учащимся был задан вопрос «Почему ты решил(-а) заняться спортом?» Считается, что большую часть юных спортсменов в спорт приводят именно родители. Однако наше исследование доказывает обратное. Оказывается, учащиеся карельских спортивных школ сами приходят туда заниматься, т.к. вариант ответа «заинтересовался этим видом спорта» (46,4%) фактически в 1,5 раза чаще встречается в выборочной совокупности. А вот родители оказываются «на втором месте» (29,5%). Значит, на первом месте стоит всё-таки внутреннее побуждение, т.е. мотив, а не внешняя причина. Но, с другой стороны, это делит выборку на две части: половина из опрошенных заинтересованы в том, чем они занимаются, а половина - нет.

Причины прихода в спорт достаточно стандартны, а вот те причины, которые заставляют в нём остаться, более разнообразны. Например, сам процесс тренировочной деятельности так нравится ребёнку, что он готов посещать многочасовые еженедельные занятия. Или, возможно, в коллективе, в котором находится юный спортсмен, создан благоприятный микроклимат. Но опять же, все эти причины тесно соприкасаются с мотивами. И здесь при ответе на вопрос «что тебе нравится в занятиях спортом?» юные спортсмены чаще отвечают, что им интересен сам вид спорта (48%). И это доказывает вывод о том, что юными спортсменами сейчас руководят внутренние мотивы, а не внешние причины.

Важно также понимать, есть ли у учащихся определённая цель, которой они хотели бы добиться с помощью занятий спортом. Учащимся предлагалось выбрать один ответ из представленных десяти целей. На первый план вышло «укрепление здоровья» (27%). Но известно, что здоровье и профессиональный спорт несовместимы, т.к. физические и психологические нагрузки, работа организма на пределе приводят к расстройству многих систем организма. Укреплению здоровья способствует физическая культура и любительский спорт. Значит, фактически треть юных спортсменов либо не хотят попасть в профессиональный спорт, либо не осознают того, что он несовместим со здоровьем. Заметим, что далее следуют «получение звания КМС, МС» (19%), «победы на крупных соревнованиях» (18%), что так же относится к любительскому спорту. А вот «заключение контракта со сборной/клубом» и «участие в соревнованиях мирового уровня» видят своей основной целью лишь 5% и 4% соответственно.

Перейдём ко второй части исследования, которая касается образа успешного спортсмена в представлении учащихся петрозаводских спортивных школ.

Для того, чтобы выяснить видят ли учащиеся спортивных школ конкретный пример успеха, им был задан вопрос: «Кого ты считаешь успешным среди карельских, российских и зарубежных спортсменов?».

Данная переменная была проанализирована с помощью контент-анализа. Отметим, что чаще всего юные спортсмены знают тех, кто добился высоких результатов в их виде спорта, что вполне логично, ведь для них необходимо видеть пример успеха, знать шаги к нему. Также, в большинстве случаев, это действующие спортсмены. Редко можно было увидеть

имена «легенд», хотя футбол (Лев Яшин), хоккей (Третьяк) и боевые искусства (Валуев, Карелин, Дзю) являются исключениями.

Каждый спортсмен представляет себе успех по-своему. Для кого-то из успешных карельских спортсменов «Успех - это быть лучшим в своём виде спорта» (Владислав Ларин, его «идея золотой медали»), для кого-то это "попадание в сборную" (Надежда Котлярова), а для кого-то «получение звания Мастер спорта» (Рашад Муратов). Все эти установки формируются в ходе спортивной социализации: в течение тренировочной деятельности спортсменов, выстраивании их спортивных ценностных ориентаций и психологически устойчивого фона. Именно поэтому важно понимать, какие же критерии для успеха в спорте выделяют учащиеся спортивных школ. Для этого респондентам предлагалось оценить по степени значимости каждый из представленных в анкете критериев (где «1» – совершенно необязательно для успеха, а «5» – обязательно должно быть, «0» – затрудняюсь ответить).

Шкала порядковая, поэтому были посчитаны средние баллы по каждому из критериев. Интересно то, что критерии «призовое место на всероссийских/мировых соревнованиях» выходят на первое место (4,16 и 4,15 балла соответственно), за ним следуют «звание КМС, МС» и «участие в Олимпиаде», что вполне совпадает с установками, которые озвучивали карельские спортсмены, уже добившиеся успеха. Критерии, которые, обобщая, можно охарактеризовать как материальные («денежный приз», «контракт со сборной/клубом») и не относящиеся к карьере в спорте («контракт в неспортивной сфере», «карьера в неспортивной сфере») имеют меньшие балльные оценки. А это значит, что юные спортсмены занимаются не ради получения материальной выгоды, а для саморазвития, что вполне логично для данного возраста и периферийной республики (Рис. 2).

Рис. 2. Критерии успеха в спорте в представлении учащихся спортивных школ г. Петрозаводска

Но какие факторы могут влиять на данный выбор? Только ли спецификой региона и возрастными особенностями можно объяснить сложившуюся ситуацию? Для этого обратимся к факторному анализу. Прежде всего, обратим внимание на меру выборочной адекватности К.М. Олкина. Она равна $\approx 0,8$, что говорит о том, что построенная модель адекватна и применима (т.к. должна быть $>0,5$).

Интересно то, что в ходе факторного анализа переменные «Звание КМС, МС» и «Контракт со сборной/клубом» выпали, т.к. имеют малые значения, а это значит, что они не несут нагрузки для модели. Итого было выявлено два фактора: 1. Ориентир на *внеспортивный успех*, т.е. тот успех, который выходит за рамки спорта. Но именно спорт помогает добиться этого успеха. Сначала добиваешься спортивных результатов, а потом уже получаешь за это какие-либо «бонусы»; 2. Ориентир на *спортивный успех*, т.е. тот, где самоцелью являются именно спортивные результаты. К данной трактовке факторов подходит классификация ценностей - терминальные и инструментальные. Спорт может выступать как непосредственно самоценность (второй фактор - терминальная ценность) или как рычаг для достижения других целей (первый фактор - инструментальная ценность).

Успех в целом обрисовался, но как его добиться, какие условия для этого нужны? Для выяснения этого был задан вопрос «*Как ты думаешь, что нужно для того, чтобы стать успешным спортсменом?*». Не сомневаются в том, что многочисленные тренировки способствуют успеху фактически 89% учащихся спортивных школ. 65,5% говорят о том, что сильное желание добиться успеха так же очень важно. Также интересно было выяснить, какими качествами должен обладать тот, кто стремится добиться успеха в спорте. Чаще всего учащиеся выделяют целеустремленность (68%), волю к победе (47%), выносливость (38%) и терпение (36,7%).

А если всё же обратиться к материальной стороне - сколько, например, в месяц должен зарабатывать успешный спортсмен? Разброс значений оказался достаточно велик. Минимальным заработком учащиеся определили 100 р/месяц, а максимальная сумма равна 10 000 000 р/мес. Попробуем категоризовать данную переменную, выделив ответы «до 99 000 рублей», «от 100 000 - 999 999 рублей» и «1 000 000 - 10 000 000». Заметим, что всё же среди тех, кто «рискнул» оценить заработок успешного спортсмена, именно вторая категория отмечена большим процентом, а значит успешный спортсмен должен зарабатывать не меньше 100 тысяч рублей в месяц, по мнению учащихся спортивных школ г. Петрозаводска.

Итак, каков же он - успешный спортсмен? Во-первых, этот тот, кто стремится занять призовое место на всероссийских и мировых соревнованиях, но не ради материальной выгоды, а ради личной самореализации. Этому же критерию соответствует и получение звания КМС, а за ним и МС. Во-вторых, этот тот, кто очень много и интенсивно тренируется и имеет сильное желание добиться результата. В этом ему помогают целеустремленность, воля к победе, выносливость и терпение. Однако, в умах юных спортсменов засело некое противоречие - не говоря о материальной стороне вопроса, они указывают, что всё-таки успешный спортсмен должен получать не менее 100 000 рублей в месяц.

Обрисовав образ успешного спортсмена, необходимо выяснить, важен ли для самих учащихся тот успех, который они представили, хотят ли они сами стать таким успешным спортсменом. Для этого был задан вопрос-фильтр, который позволил выделить тех, для кого успех в спорте является первостепенным. Тех, кто однозначно решил, что занимается ради удовольствия оказалось 12,7%, затруднились ответить 14,3%, а те, кто уверен в том, что успех важен для них - 73%. А значит для большей части из юных спортсменов важен успех.

Юные спортсмены также понимают, что достижения в спорте появляются не просто так, что это результат многочасовой работы. На что же они готовы, чтобы стать успешными? На первый план выдвигается именно тренировочный процесс, что подтверждается выводом, сделанным выше. Учащиеся спортивных школ уверены, что многочасовые тренировки являются залогом успеха (77,3%). Переезд в другой город/страну выбрало меньшее количество спортсменов - лишь 28,1%, а значит большинство ребят положительно оценивают функционирование спортивной инфраструктуры в республике. Однако 20,6% учащихся готовы ради спорта пропускать занятия в школе, видимо, для того, чтобы тренироваться, ездить на сборы и соревнования. И, кстати, принимать допинг готовы лишь 2,1%, юные карельские спортсмены - за «чистый» спорт.

Но одно дело говорить, что ты готов на что-то, а другое - делать. Именно поэтому следующий вопрос звучал так: *Что ты делаешь для того, чтобы добиться успеха?* И снова на первый план выходят тренировки. Учащиеся говорят о том, что они не просто готовы ещё увеличить количество тренировок, но и уже много тренируются (72,5%). Также успех зависит и от сильного желания, а это уже вопрос внутренней мотивации, юные спортсмены не забывают и о ней (51,5%).

Интересно то, что влияния социально-демографических характеристик обнаружено не было (критерий Хи-квадрат по каждому из признаков показывает, что разница между ними статистически не значима). Однако нами были выявлены связи признаков в зависимости от вида спорта, которым занимается юный спортсмен. Но, прежде всего, мы разделили виды спорта по категориям: боевые искусства (бокс, дзюдо, каратэ, киокусинкай, тхэквондо, ушу, самбо, вольная борьба), игровые (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, шахматы, шашки, настольный теннис, го), циклические (аэробика, спортивное ориентирование, лыжи, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, плавание). Охарактеризуем каждую из групп в соответствии с параметрами, разница между которыми статистически значима.

Боевыми видами спорта в карельских школах занимается фактически в 5 раз больше юношей, чем девушек, что вполне логично, ведь сильный пол должен уметь постоять за себя. Чаще всего в секции по боевым видам спорта можно встретить тех, кому 12-13 лет (79,2%). Спортсменов старшей категории (18-19 лет) в нашей выборке встретить не удалось. Интересно то, что спортсмены данной группы ориентируются на инструментальные цели, т.е. прекрасно понимают, что данные виды спорта помогут им добиться не только спортивных результатов, но и, например, построить карьеру в других сферах. Скорее всего, это связано с тем, что в Карелии данные виды спорта развиты на достойном уровне. Например, карельские тхэквондисты знамениты не только в России, но и в мире (Владислав Ларин - призёр чемпионатов мира и Европейских игр, Антон Котков - призёр Чемпионата мира по тхэквондо). Юным спортсменам есть, на что ориентироваться. Интересно то, что именно те, кто занимается боевыми искусствами выше всего оценивают свои способности (78,4% ставят оценку выше 8). И совсем нет тех, кто бы поставил низкую оценку собственным способностям. Но при этом юные спортсмены этой категории не имеют высших спортивных разрядов. Чаще всего это те, кому присвоены юношеские разряды, то есть это только начало спортивной карьеры. В спорт их приводят друзья (38,9%). В занятиях им нравится сам вид спорта как таковой (67,6%), а также тренер и общение с ним (40,5%). Для того, чтобы добиться успеха в спорте необходимо много тренироваться (78,4%) и иметь талант (40,5%). Среди необходимых качеств выделяется воля к победе (48,6%).

Среди тех, кто занимается игровыми видами спорта так же больше юношей (83,7%). Сохраняется и тенденция возраста: 12-13 лет - 75,3%, 15-17 лет - 24,7%. Однако, спортсмены данной категории чаще всего отмечают терминальные цели в своей деятельности (63,5%). Тут, скорее всего, играет роль то, что игровые виды спорта (за исключением шашек и шахмат) предполагают работу в команде. А значит, спортсмен выстраивает собственные ценности в соответствии с ценностями команды. Чтобы добиться какой-либо из инструментальных целей, нужно сильно выделяться из команды, чтобы тебя заметили. Собственные способности спортсмены этой группы оценивают средними баллами («4» - «7» - 48,9%). Хотя отмечается и высокий уровень («8» - «10» - 41,6%). Среди званий, которые имеют юные спортсмены, занимающиеся игровыми видами спорта, выделяется первый юношеский разряд (33,6%). Это как бы переходный период перед получением взрослых спортивных разрядов - третий взрослый (22,7%), второй взрослый (22,7%). Однако, тех, кто имеет высшие спортивные разряды (КМС, МС) среди опрошенных не было. Именно интерес к виду спорта привлек спортсменов данной групп прийти в секцию (52,7%) и стал причиной, по которой они остаются в ней (46,9%), также выделяется «участие в соревнованиях» (38,4%). Для успеха опять же необходимо много тренироваться, так считает 91,9% спортсменов игровых видов, а ещё иметь «сильное желание

достижения успеха» (64,9%). Интересно, что только среди этой категории есть те, кто отвечает, что допинг может помочь занять призовые места (1,9%). Среди качеств выделяются целеустремлённость (61,1%) и воля к победе (52,1%).

Циклическими видами спорта занимается фактически на 20% больше девушек, чем юношей (59,3% и 40,7% соответственно). Так же больше 12-13-летних ребят (57,15%). Отличие ещё и в том, что именно в группе циклических видов спорта представлена старшая категория спортсменов (18-19 лет - 7,9%), причём именно они имеют высшие спортивные звания (КМС 13,7% и МС 1,1%). Также в этой группе большинство спортсменов имеют первый взрослый спортивный разряд (31,4%). Однако, среди данной группы лидируют терминальные цели, хотя, казалось бы, имея высший спортивный разряд, можно выходить за рамки спорта, выстраивая карьеру в других сферах с его помощью. Спортсмены циклических видов спорта при оценке собственных способностей напоминают спортсменов, занимающихся игровыми видами (средний уровень - 47,2%, высокий уровень - 45,9%). В спорт приводит опять же интерес (38,7%), а оставаться в нём помогает осознание того, что спорт помогает приобретать необходимые для жизни качества (48,1%). Успех предполагает множество тренировок (84,7%) и сильного желания для его достижения (66,6%). К качеству «целеустремлённость» (68,5%) добавляется «выносливость» (40,4%), не зря же данная категория называется «циклические» виды спорта, как раз это и предполагает стойкость при постоянном повторении циклов на тренировках и соревнованиях.

Итак, перечислим основные выводы, сделанные по итогам исследования:

1. Около половины (46,4%) учащихся карельских спортивных школ сами приходят заниматься туда, т.к. у них возникает интерес к выбранному виду спорта. По желанию родителей в школах оказались 29,5%.

2. Фактически у 54% учащихся спортивных школ адекватный средний уровень самооценки соответствия способностей, что вполне характерно для подросткового возраста.

3. Среди причин, по которым учащиеся остаются в спорте, «лидирует» интерес к самому виду спорта (48%). Это подтверждает валидность первого вывода.

4. Основной целью учащихся спортивных школ является «укрепление здоровья» (27%) - фактически треть юных спортсменов либо видят себя в профессиональном спорте, либо не осознают того, что он несовместим со здоровьем.

5. Описание образа успешного спортсмена: во-первых, этот тот, кто стремится занять призовое место на соревнованиях мирового и всероссийского, но не ради материальной выгоды, а ради личной самореализации. Этому же критерию соответствует и получение звания КМС, а за ним и МС. Во-вторых, этот тот, кто очень много и интенсивно тренируется, имеет сильное желание добиться результата. В этом ему помогают целеустремлённость, воля к победе, выносливость и терпение. Говоря о материальной стороне вопроса, они указывают, что всё-таки успешный спортсмен должен получать не менее 100 000 рублей в месяц.

6. К личному успеху в спорте стремятся 73% учащихся, а помочь им в этом могут многочасовые тренировки. Причём 72,5% отмечают, что и так уже много тренируются, но, значит, это ещё не предел физических нагрузок для них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчет о реализации государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 - 2020 годы» [Электронный ресурс] / Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. – Электрон.дан. – Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 2015. – URL: <http://goskomsportrk.ru/article/otchety-0>.

2. Бусман Г. "Факторы, влияющие на уход из спорта юных спортсменов" [Электронный ресурс] / Г. Бусман – Электрон.ст.-URL: <http://osdusshor.ru/media/sportvest/sportvest-3/gabi-bussman-factory-vliyayushchiye-na-ukhod-iz.pdf>
3. Волков, Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта: учеб. для студентов вузов физической культуры и факультетов физического воспитания вузов / Л. В. Волков. - Киев: Олимпийская литература, [2002]. - 295 с. : ил., табл. ; 22 см. - Прил.: с. 275-285.
4. Капашов М.М, Лоскутова М.Е., Огородова Т.В. «Ведущие мотивы спортсмена на восходящей стадии профессионального развития» [Электронный ресурс] / С.И.Самыгин, П.С.Самыгин, А.А.Осипова – Электрон.ст.-URL:<http://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-motivy-sportsmena-na-voshodyaschey-stadii-professionalnogo-razvitiya>.
5. Шукис, С. Юношеский спорт - фактор социализации / С. Шукис, К. Кардялис, Р. Янкаускаене // Социологические исследования. 2005. №11. С. 87-96. С. 95-96.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Report on the implementation of the state program of the Republic of Karelia «Development of Physical Culture, Sports, Tourism and Improving the Effectiveness of Implementing the Youth Policy of the Republic of Karelia» for 2014-2020 "[Electronic resource] / Ministry of Youth, Physical Culture and Sports of the Republic of Karelia. - Electron.dan. - Ministry of Youth, Physical Culture and Sports of the Republic of Karelia, 2015. - URL: <http://goskomsportrk.ru/article/otchety-0/>.
2. Busman G. "Factors affecting the withdrawal from the sport of young athletes" [Electronic resource] / G. Busman - e-mail: URL: <http://osdusshor.ru/media/sportvest/sportvest-3/gabi-bussman-factory-vliyayushchiye-na-ukhod-iz.pdf>, free.
3. Volkov, LV Theory and Methods of Children's and Youth Sports: Textbook. for students of physical culture universities and faculties of physical education of universities / LV Volkov. - Kiev: Olympic literature, [2002]. - 295 sec. : ill., Table. ; 22 cm. - Enclosed: p. 275-285.
4. Kapashov MM, Loskutova ME, Ogorodova TV "Leading motives of the athlete at the ascending stage of professional development" [Electronic resource] / S.I. Samygin, P.Samygin, A.A. Osipova - Electronic. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-motivy-sportsmena-na-voshodyaschey-stadii-professionalnogo-razvitiya>, free.
5. Hukis, S. Youthful Sport - Factor of Socialization / S. Shukis, K. Kardialis, R. Jankauskiene // Sociological Research. - 2005. - N 11. - P. 87-96. - (Sociology of Health). - Bibliography: Pp. 95-96.

Поступила в редакцию 29.09.2018.

Для цитирования:

Колосов Г.Н., Соловьева Н.В. Образ успешного спортсмена в представлении учащихся спортивных школ Петрозаводска// Гуманитарный научный вестник. 2018. №5. С. 30-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1805Kolosov.pdf>